

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xadjayev Olimxon Shavkatovich

O'ZBEKISTONDA G'OYAVIY-MAFKURAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA KONFESSIYALARARO KONSTRUKTIVIZMNING

ROLI VA IJTIMOYIY TARAQQIYOTNING HOZIRGI BOSQICHIDA JARAYONLARNING INTENSIVLASHISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

zenodo

2023/APREL

